

BOYSUN TUMANI HUDUDIDA TARQALGAN ENG ZARALI QURUQLIK MOLLYUSKALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Sh. K. Abdulazizova

Termiz davlat universiteti dotsenti

G. E. Rashidova

Termiz davlat universiteti Biologiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Maqolada Boysun tumani hududida tarqalgan eng zarali quruqlik mollyuskalari va ularga qarshi kurash choralari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Quruqlik mollyuskalar, Boysun togʻ tizmasi, eng zararli turlar, tavsiyalar

Annotation: The article describes the most harmful land molluscs distributed in the territory of Boisun district and measures to combat them.

Key words. Land molluscs, Boysun mointain range, the most harmful species, recommendations.

Qorinoyoqli mollyuskalar ekotizmida boshqa hayvonlarning qoldiqlarini, chirigan yogʻochlarni, soʻlib qolgan oʻsimliklarni tozalovchi organizmlar sifatida muhim vazifani bajaradi. Ular turlar xilma xilligi bilan ajralib turuvchi organizmlar boʻlib bir qator foydali va zararli xususiyatlarga ega. Jumladan ular tuproqning fizik holatini yaxshilashda hamda yangi gumusning paydo boʻlishida muhim ahamiyatga ega boʻlib oziq zanjirida chunonchi qushlar va tipratikan kabi yovvoyi hayvonlarning asosiy oziq manbai hisoblanadi. Biroq ularni zararli turlari ham mavjud boʻlib radula deb ataluvchi tilchasidan oziq ovqat mahsulotlarini qirqish, va zararlagan mahsulotlarida oziqlanish izlarini qoldirish uchun foydalanadilar. Bu izlar odatda yumaloq boʻlib, lekin aniq belgilangan shaklga ega emas. Ular tomonidan zararlangan oʻsimliklarni koʻpincha poyalari tik qoladi. Shilliqqurtlar bir kecha kunduzda 200 m² salat barglarini yeb tugatishi mumkin. Ularni qoldirgan izlari odatda yaltiroq kumushrang boʻlib bu belgi orqali osongina tanib olish mumkin. Loy tuproqli bogʻlarda qum tuproqli bogʻlarga qaraganda shilliqqurtlar koʻp uchraydi. Buning sababi shundaki shilliqqurtlar oʻzlarini qurib qolishdan mutlaqi himoya qilishlari kerak va loy tuproq ular uchun muhim boʻlgan suvni yaxshi saqlaydi. Quruqlik mollyuskalari suv muvozanatini saqlash uchun juda koʻp suyuqlik qabul qiladi, yaʼni suvning asosiy qismini oziq-ovqat orqali, kamroq qismini esa terisi

orqali qabul qiladi. Nam havoda shilliqqurtlarni to‘dasi bog‘lardagi ko‘plab yashirin joylardan chiqib gular va sabzavotlarga hujum qilganligi sababli bunday paytda ularning istagini to‘xtatish anchagina murakkab bo‘lib erta bahorda yangi paydo bo‘lgan o‘simliklarni yoq qilish, yangi bog‘dorchilik yilini boshlashga hamda yoz oylarida meva va sabzavotlarning sifatini buzib iqtisodiy jihatdan zarar keltiradi.

So‘nggi 20-25 yillarda mamlakatimizda tarqalgan quruqlik mollyuskalari atroflicha o‘rganilgan. Shu davrgacha adabiyotlar (Rolle 1897 yil, Kobelt 1899 yil, Jadin 1938yil, Izzatullaev 1980 yil, Starobogatov, Izzatullaev 1984 yil, Pazilov 2000) ma‘lumoti bo‘yicha Surxondaryo viloyatining ayrim tog‘li hududlari qorinoyoqli mollyuskalarining taksonomik holatlari va ekologik xususiyatlari to‘g‘risida ma‘lumotga ega edik. Shuningdek, Surxondaryo viloyati Boysun tumanida uchraydigan qorinoyoqli mollyuskalardan quruqlik mollyuskalarining taksonomik va zoogeografik tarkibi, biologik xilma-xilligi A. Pazilov, F. Gaibnazarova va Sh. Abdulazizovalar [1, 3, 4] tomonidan atroflicha o‘rganilgan. Biroq, mazkur tadqiqot hududida uchraydigan eng zarali turlarning to‘liq ro‘yxati mavjud emas. Shu bois mazkur hududda uchrovchi zararli turlarning ro‘yxatini tuzish va ularga qarshi kurash tavsiyalarini ishlab chiqishga e‘tiborimizni qaratdik. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagi turlar eng zararli turlar deb topildi:

N	Turlar nomi	Zarar ko‘radigan o‘simlik
1.	<i>L. Valentina</i>	Qulupnay, bodring, pomidor
2.	<i>D. reticulatum</i>	G‘allali o‘simlik nihollari
3.	<i>C. levandri</i>	Pomidor, bodring
4.	<i>C. kaznakovski</i>	Oziqbop o‘simlik barglari
5.	<i>D. caucasicum</i>	Oziqbop o‘simlik barglari
6.	<i>D. allaticum</i>	Yangi unib chiqqan poliz ekinlari

Xulosa qilib aytganda eng zararli turlarga quyidagicha kurashishimiz mumkin:

Namlik va kam quyosh quruqlik mollyuskalari uchun optimal muhit bo'lib, issiqlik va qurg'oqchilik ular uchun noqulay bo'lganligi sababli bunday muhitda ular tezda uyalariga kirib oladi. Biroq zararli turlariga quyidagi usullardan foydalanish juda katta samara beradi:

Quruqlik mollyuskalari namlik va qorong'ulikni yoqtiradi, shu sababdan sabzavotlarni asosan bog'ning ochiq va quyoshli joylariga ekish lozim;

O'simlikni faqat ildiz tizimini sug'orib, tuproqni mayda va quruq holda asqlash;

O'simliklarga faqat ertalab suv quyish mumkin, shunda suv kechgacha yuzadan bug'lanib ketishi mumkin;

O'simliklar atrofiga maxsus panjaralar o'rnatish va ohak qatlamlarini sepish muhim natija beradi, sababi ular qo'pol sirtidan qochadi, ammo yomg'irli paytda bu usul yaxshi samara berishi uchun uni tez-tez takrorlab turish lozim;

Keng tarqalgan sug'orish o'rniga, shilliqqurtlar harakatlanishi mumkin bo'lgan katta nam joylarni topa olmasliklari uchun, har bir o'simlikni to'g'ri va kuchli sug'orish kerak;

Kechqurun o'simliklar yonida namlangan taxta qo'yish ham meng samarali usullardan biri hisoblandi, sababi ular kechqurun nam va salqin taxtalar ostida emaklshlari orqali ularni oddiy tarzda osongina yig'ish mumkin;

Shuningdek bir vaqtning o'zida ko'plab shilliqqurtlarni to'plash va olib tashlash uchun salat tuzoqlardan ham foydalanish mumkin, ya'ni bog'da ho'l salat barglarini qo'yib ertalab ularni olish orqali mollyuskalarni ko'plab miqdorda yig'ish mumkin;

Quruqlik mollyuskalarini yig'ishning usullaridan biri o'simliklar yonida olma yoki banan po'choqlarini qo'yish hamda ustiga karton qog'oz o'rnatish aqsadga nuvofiqdir. Sababi qorong'ulik va xushbo'y ozuqalar ularni o'ziga tortadi va ular qutilar ostida to'planadi va ularni oddiy yo'l bilan yig'ib olishimizga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдулазизова Ш. К. Сурхон-Шеробод водийси ва унинг атрофини ўраб турган тоғлардаги қуруқлик моллюскаларининг биологик хилма-хиллиги. : Автореф. дис. . . . биол. ф. б. ф. д. . – Тошкент, 2019. – 20 б.

2. Лихарев И. М., Виктор А. Й. Слизни фауны СССР и сопредельных стран (Gastropoda Terrestria Nuda) Фауна СССР. Моллюски. – Ленинград: Наука, 1980. –Т. 3. –Вып. 5. –№ 122. –437 с.

3. Пазилов А. , Азимов Д. А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Узбекистана и сопредельных территорий. -Ташкент: Фан, 2003. -315 с.
4. Пазилов А. , Гаибназарова Ф. , Каримкулов А. Мирзачўл қориноёқли моллюскалари. – Ташкент: Фан, 2016. – 152 б.
5. Шилейко А. А. , Рымжанов Т. С. Фауна наземных моллюсков Казахстана и сопредельных территорий. Москва–Алма-Ата: Товарищество научных издание КМК, 2013. – 389 с.
6. Deutsche Malakozoologische Gesellschaft 2013, 29-32 С.

